

Для цитирования: Борисов С. В. Философская практика во времена пандемии (по итогам работы Международной онлайн-конференции по философской практике ICSP 2020) // Социум и власть. 2020. № 4 (84). С. 94—103. DOI: 10.22394/1996-0522-2020-4-94-103.

DOI: 10.22394/1996-0522-2020-4-94-103

УДК 1(091) + 101.1 + 101.3 + 101.8 + 101.9

ФИЛОСОФСКАЯ ПРАКТИКА ВО ВРЕМЕНА ПАНДЕМИИ (ПО ИТОГАМ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЛОСОФСКОЙ ПРАКТИКЕ ICSP 2020)

Борисов Сергей Валентинович,

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет), доктор философских наук, профессор, 454080, Россия, Челябинск, пр-т Ленина, 69
E-mail: borisovsv69@mail.ru

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева в рамках темы «Проблема субъектности в условиях современного общества и общества будущего: теоретические основания и проективные модели» (договор № 16-272 от 01.06.2020 г.).

Аннотация

Статья представляет собой обзор мероприятий Международной онлайн конференции по философской практике, которая проходила 28—31 июля на электронной платформе Южно-Уральского государственного университета, организованная кафедрой философии университета и Ассоциацией философов-практиков «Рацио» при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-011-22002).

Ключевые понятия:

философская практика, философствование, методы философствования, философские объединения, философские школы.

Пандемия бросила вызов всему человечеству, она показала хрупкость того, что считалось незыблемым и само собой разумеющимся, она показала, что за маской свободы и независимости современного человека скрывается его зависимость от привычных условий так называемой «нормальной» жизни. А когда рухнет «нормальная» жизнь у человека появляется уникальный шанс жить как философ. На условия своей жизни, как и на свое здоровье, человек обращает внимание только тогда, когда это что-то угрожает, или же, когда это уже потеряно. Но для подлинно философской жизни любая потеря — это шанс осуществить переоценку ценностей, превратить потерю в приобретение, извлечь полезные уроки. Если думать не о том, что было, а о том, что есть, то есть о настоящем, то нельзя не заметить те новые возможности, которые открывает для нас ситуация вынужденной изоляции. Она обостряет потребность в общении, которое мы не ценили в условиях «нормальной» жизни, в условиях тотальной поглощенности работой или учебой, когда у нас не было подлинного мерила того, что в этой деятельности действительно нужно и полезно для нас, а что есть излишество, без которого можно легко обойтись. Теперь такое мерило есть.

Онлайн-общение, усилившееся в условиях пандемии, дает возможность напрямую беседовать о главном с теми, кому это действительно интересно. Онлайн общение не сковывают жесткие рамки пространства и времени. Для такого общения не нужно быть кем-то или играть роль кого-то, достаточно просто быть собой. Будут с тобой общаться или нет зависит только от тебя. Конечно, в любой момент от общения можно уйти, но также в любой момент к нему можно присоединиться. В ситуации онлайн общения никто не чувствует себя «не на своем месте», потому что все на своих местах, у себя дома (в прямом и переносном смысле) в условиях безопасности и комфорта. Это создает особый настрой для общения, особую среду, где далекое может стать близким.

Именно пандемия подтолкнула организаторов 16-й Международной конференции по философской практике, которая должна была состояться в Санкт-Петербурге, проводить ее в онлайн формате. За месяцы вынужденной изоляции онлайн общение стало для всех привычным делом, образовалось множество групп по интересам, которые дали возможность заниматься подлинным философским образованием в обход неуклюжих и хронически запаздывающих административных решений руководств вузов.

Как известно, ICPP (международная конференция философов-практиков) — это глобальное движение практикующих философов, которые регулярно собираются на конференциях. Сообщество ICPP полностью самоуправляемо и действует на основе коллегиальности и доброй воли. Миссия ICPP — способствовать росту и развитию философии именно как формы практики. У этого движения нет политической структуры, идеологии или «государственного заказа». Его целью является обмен мнениями, опытом и инициативами по всем аспектам философской практики. Когда-то 26 лет назад в «далеком» 1994 г. философы Ран Лахав и Лу Маринофф организовали первую конференцию представителей этого направления. Всего на четырехдневную конференцию 1994 г. зарегистрировались 92 участника. Отметим для справки, что на нашу онлайн конференцию ICPP-2020 зарегистрировалось около 400 человек. Однако первая ICPP ознаменовала некий переломный момент в «философском сообществе». Именно тогда, когда практикующие философы собралось впервые, появилось осознание, что началось новое глобальное движение. По мере того как это движение набирало обороты, оно распространилось на многие страны, что привело к целой череде продолжающихся конференций. Когда очередь дошла до России, их было уже пятнадцать.

На последней 15-й конференции в Мексике, которая проходила в июне 2018 г. (к слову сказать, без какой-либо конкуренции), эстафетная палочка организации конференций была передана России. Местом проведения конференции был выбран Санкт-Петербург. Но... Надо было еще год назад догадаться, что с логотипом нашей конференции что-то не так... Что-то он напоминает... Но кто мог об этом знать в 2019 г. (см. рисунок)...

ICPP 2020 St. Petersburg

Philosophical practice for self-knowledge by means of intellectual creativity

Логотип конференции

Да, именно пандемия привела к тому, что было принято решение перенести конференцию на 2021 г. Но от многих представителей ассоциаций философской практики поступило предложение провести «внеплановую» конференцию в онлайн формате.

Так что Россия неожиданно удостоилась чести проводить конференцию дважды. Онлайн конференция стала нашим символическим ответом на ситуацию с пандемией, знаком того, что мы всегда готовы общаться, несмотря на объективные трудности и непредвиденные обстоятельства.

Итак, 28—31 июля 2020 г. на виртуальной площадке Южно-Уральского государственного университета в онлайн-формате прошла 16-я Международная конференция по философской практике (ICPP-2020) «Философская практика: самопознание посредством интеллектуального творчества», организованная кафедрой философии университета и Ассоциацией философов-практиков «Радио». В условиях пандемии онлайн-конференция оказалась единственной возможностью объединить философов-практиков со всего мира и благодаря дистанционным технологиям помочь философам реализовать свою изначальную миссию: оказывать людям мировоззренческую помощь, особенно в ситуациях кризисов, смены парадигм и трансформаций.

Цель данной конференции, как и предыдущих, состоит в том, чтобы философы-практики со всего мира обменялись опытом работы, показали общественности, что такое «философская практика», каковы задачи, принципы и методы работы ее основных направлений, каков потенциал ее интеллектуального творчества, как философская практика соотносится и взаимодействует с академической философией, реализуя свой мощный интеллектуальный и духовный ресурс.

Проект организации конференции получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-011-22002). В течении четырех дней участники из более чем 50 стран представляли современные тенденции в философской практике, обсуждая самые актуальные вопросы, касающиеся роли и значения философии в нынешних условиях: «Профессиональная ответственность философа», «Философская практика и образование», «Философская практика в социальной работе», «Практики заботы о себе и философский образ жизни», «Философское кафе в современном городе» и многое другое. Лекции, мастер-классы и панельные дискуссии проводили более 50 активных участников этого движения.

Самое большое число участников, зарегистрировавшихся на конференцию, оказалось у представителей Индии. На открытии конференции глава департамента философии университета Дели, профессор *Балаганпати Девораконда* дал объяснение

этому. Прежде всего, это объективные, всем понятные причины, связанные с пандемией, необходимостью сидеть дома, нарушением привычного ритма жизни. Виртуальная платформа — это самая доступная площадка для людей со скромным доходом, какими являются большинство участников из Индии. Однако столь высокий интерес к философской практике в Индии обусловлен и другими, более существенными причинами, отметил Девораконда. Многие представления о жизни, бытующие в Индии, созвучны идеям философской практики. Наследие колониальной образовательной системы привело к отрыву образовательных практик в области философского знания от традиционных представлений о жизни, свойственных простым людям. Философская практика, по мысли докладчика, способствует преодолению этого отрыва, так как она интегрирует в себе многие традиционно индийские представления, свойственные буддизму, Бхагавадгите, веданте, которые не только получили широкое распространение во всем мире, но и успешно используются многими школами философской практики. Бала Девораконда поделился также своими ожиданиями, заявив, что представители индийской делегации всегда открыты для общения, проявляют живой интерес к философской практике и хотят быть активными участниками всех мероприятий конференции. Чтобы лучше понять те или иные методики, лучше «испытать» их действие на себе. «Мы настроены расширять свои связи, мы настроены сотрудничать, выходя из невольной региональной изоляции, от этого движение философской практики станет только богаче», — сказал в заключение докладчик.

Обзор панельных дискуссий

Первая панельная дискуссия «Профессиональная ответственность философа-практика», которая состоялась 28 июля, собрала представителей ассоциаций философов-практиков из России, Великобритании, Израиля, Нидерландов, Испании и Сербии. Участники дискуссии обратили внимание на несколько форм ответственности, налагаемой на философа-практика: ответственности перед обществом, перед клиентами, перед коллегами и конечно же перед самим собой. Как отмечает модератор дискуссии *Александра Конопляник* (Великобритания), ответственность философа-практика перед клиентом определяется «прозрачностью» его методик в отношении их сути и содержания, чтобы каждый клиент уже «на входе» знал с какой формой философской практики он имеет

дело, поскольку наряду с некоторым сходствами эти формы существенно отличаются друг от друга в том, базируются ли они на академической философии, психотерапии или религиозных учениях. Важно также соблюдать баланс «агентности» в отношениях клиента и философа-консультанта, нужно помнить, что с одной стороны, клиент совершает мужественный поступок, пытаясь обсуждать с философом свои проблемы, но с другой стороны, он находится в весьма уязвимой позиции. Конечно, философ-практик может поднимать любые темы, но у каждого специалиста существуют границы компетентности, о которых тоже необходимо помнить. Самое главное, философ не должен становиться «гуру» для своего клиента, поэтому вопросы профессиональной этики всегда тесно переплетаются с личностной этикой философа-практика.

Следующая панельная дискуссия под названием «Философская практика и образование» состоялась 29 июля. В качестве экспертов выступили философы-практики из Норвегии, Австрии, Испании и Аргентины. Модератор дискуссии *Майкл Вайс* (Норвегия) пояснил, что философская практика требует специфического образовательного процесса, соответствующего ее целям и задачам. Для лучшего понимания этой специфики используется понятие немецкого языка — *Bildung*. Этот концепт близок по значению античной пайдеи, однако если раньше такое образование получали лишь привилегированные классы общества, то теперь оно может быть доступно для всех. Участники дискуссии отметили, что цели и задачи такого образования определяют сами ученики, советуясь с наставником, только тогда произойдет формирование («образование») свободной и ответственной личности. Ядром данного образования может стать философская практика. Главное, чему она учит — обретению мудрости через практику самопознания и самореализации (фронезис). Результаты социологических исследований, которые продемонстрировали и проанализировали участники дискуссии, показывают положительную динамику изменений личностных качеств в процессе такой модели образования.

Третья панельная дискуссия «Философская практика в тюрьме», которая прошла 30 июля, представляла собой обсуждение результатов философского проекта *BOETIUS*, осуществленного группой философов-практиков из Испании, Мексики и Бразилии. Как отметил модератор дискуссии *Хосе Барриентос* (Испания), философская практика может и должна осуществлять свою плодотворную работу с людьми, оказавшимися в тяжелых

жизненных обстоятельствах. Это, прежде всего, представители бедных слоев населения, заключенные тюрем, люди, проживающие в «резервациях» (закрытых территориях), а также женщины, находящиеся в угнетенном положении, особенно в обществах с ярко выраженным патриархальным укладом жизни. Философская практика может способствовать развитию критического мышления у этих людей, которое станет действенным инструментом их эмансипации, как учат нас «классики» Франкфуртской школы. Прежде всего, речь идет об эмансипации от идеологических штампов и скрытых смыслов языка криминального мира, которые несут в себе жесткие установки манипуляции людьми. Философская практика, опирающаяся не только на традицию философской классики, но и на современные антиколониальные и феминистские направления, способствует освобождению от этих «паттернов», дает возможность угнетенным думать и чувствовать по-новому, отказаться от образа «жертвы обстоятельств», учиться принимать свободные и ответственные решения.

Обзор лекций

Многочисленные лекции, прозвучавшие на конференции, можно условно разделить на три большие группы в зависимости от их проблематики. К первой группе относится проблема определения места и роли философской практики в условиях пандемии и кризисных ситуаций. *Ора Грюнгард* (Израиль) в своей лекции «Во времена коронавируса: действительно ли философия имеет значение?» заострила внимание на том, что философское консультирование не может осуществляться, если консультант искренне не верит, что философствование может иметь особое значение для него самого. Поэтому обучение должно начинаться с исследования того, испытывал ли стажер когда-либо переживание того, что философия имеет для него особое значение, помогая ему самому справляться с волнующими его проблемами. Именно в такой работе формируется собственный неповторимый подход, помогающий лучше понять, какие знания и опыт еще предстоит приобрести, чтобы не только качественно выполнять свою работу, но и делать ее философски, честно и морально ответственно.

Философ *Лиа Хоуни* (Финляндия) в своей лекции «Философская практика и социальная ответственность» также обратила внимание на данный аспект, развил идеи способности, возможности и равноправия в контексте прикладной этики. Сегодня как

никогда важно акцентировать внимание на прикладной этике, отметил лектор, потому что нам приходится сталкиваться с людьми разных типов, и мы, как философы-практики, должны быть восприимчивыми к этому, но в то же время мы должны сохранять верность критическому мышлению.

В лекции *Антонио Санду* (Румыния) «Философская практика во времена пандемии» было отмечено, что современное общество оказалось более восприимчиво к различным рискам и угрозам. Пандемия приводит к ограничительным мерам, которые касаются всего общества, снижает социальную активность, что основано на порой преувеличенной заботе о состоянии здоровья, здоровом образе жизни, био-образе жизни и т. д., что зачастую продиктовано тревогой потери комфорта и здоровья. Однако многие усилия оказываются поверхностными, и осознание того, насколько данные ежедневные риски реально влияют на нашу жизнь, может быть достигнуто в том числе с помощью философского консультирования.

Андре Альмейда (Бразилия) в своей лекции «Модель использования философской практики как способ поддержки руководителей предприятий во время кризисов» обозначил главную проблему, с которой постоянно сталкивается любой руководитель — это трудная проблема выбора как в вопросах экономической, общественной, так и частной жизни: увольнение работников; сокращение предприятий; сосредоточенность на профессиональной жизни в ущерб семье. В периоды кризисов степень сложности многих решений возрастает. В этих условиях философская практика может стать подходящим «инструментом» для помощи руководителям в эти кризисные моменты, поскольку поможет развить ключевые способности, полезные для руководителей в таких ситуациях, подскажет способы принятия этических решений, задействует методы критического мышления для урегулирования этических конфликтов.

О значимости философской практики в современных условиях говорилось также в контексте образования. Философ *Гульнара Шалагина* (Казань) в своей лекции «Практическая философия и философская практика: пути пересечения в неформальном образовании» отметила, что современная интеллектуальная культура переживает взлет, связанный с доминированием сферы услуг, трактовкой духовности как средства производства, востребованностью счастья как ресурсного состояния творца нематериальных продуктов, прекариатизацией интеллектуалов, либерализацией индиви-

дуального предпринимательства, трансформацией профессий, востребованностью разносторонности, инновационистской идеологией. Усиливается такой феномен как информальное образование. Это гибридные научно-популярные, образовательно-развлекательные формы, эстетизированные научные проекты (философские фестивали), философские школы мудрости, тренинги, студии саморазвития, этические ретриты и рациональные додзё, другие явления, возникшие в ходе синтеза практической философии (этики), психологического консультирования, эстетики и новой религиозности. Условиями существования перечисленных форм гуманитарной активности становятся «третьи места», новые городские пространства постмодерна: кафе, антикафе, коворкинги, лофты, парки, скверы, явления, связанные с постиндустриальными городскими трендами. Сформировалась особая сфера духовного производства, где философ-практик предлагает методологию жизни, принципы, постулаты, возможность осознанного выбора, ответственность и за конкретного человека, и перед человечеством, трактует клиента как осознанную личность, обладающую экзистенциальными запросами.

Философ *Надежда Ильюшенко* (Беларусь) в своей лекции «Изучение языка философии как средство развития самостоятельности мышления» обратила внимание на специфику философского языка, который является средством, позволяющим расширить привычные описания мира, добиться выражения нетривиальных философских интуиций, наметить новые направления философского поиска. Особое внимание лектор уделил использованию в философских текстах метафор, тавтологий, а также пошагового, постепенного уточнения мысли путем введения так называемых «оперативных понятий».

Ко второй группе лекций можно отнести выступления, посвященные историко-философским предпосылкам современной философской практики. Лекция *Лидии Амир* (Израиль) «О пользе философии — смысл, счастье и страдание» была посвящена рассмотрению основных способов, с помощью которых философия может быть полезна для современных людей. Лектор отметил существенную разницу между психологическим понятием терапии, с одной стороны, и философскими идеалами, с другой. Перечисляя основные философские идеалы, лектор показал, что следование любому из них придает смысл нашей жизни, обращаясь к нашему страху бессмысленных страданий (Фридрих Ницше). В зависимости от выбранного идеала, этот путь иногда сводит

к минимуму страдание вместе со смыслом, которым оно его наделяет. Две критические позиции в отношении этого пути приводят к альтернативному использованию философии. Одна позиция утверждает, что смыслы лживы, а другая — идеалы неэффективны. Первая критика приводит к трагической философии. Вторая — к пересмотру философии, чья роль теперь состоит в том, чтобы воспитывать рассудительность (Мишель де Монтень). Еще неизвестно, отметил в заключении лектор, найдут ли эти критики продолжение в современной философской практике, поэтому возникают разумные сомнения по поводу того, как философия может быть полезна через 150 лет после появления научной психологии.

Философ-практик *Оскар Бренифье* (Франция) в своей лекции «Доступность как ценность морали и действия», опираясь на этическую философию Чжуан-цзы, дал подробное описание концепции доступности (*Availability*) как основы философской практики. Быть доступным — значит выходить за рамки конкретных моральных принципов, например, «не лгать» или «не причинять вред другим», которые имеют лишь ограниченную и косвенную ценность. То же самое относится к действиям или общению, где правила действуют только при определенных обстоятельствах. Например, осторожность имеет мало смысла в ситуации срочности. Или смелость, которая перед лицом опасности может превратиться в безрассудство. Доступность — это способность оценивать ситуацию и определять тип адекватного действия или реакции. Она предполагает со стороны субъекта способность дистанцироваться, умение оценить ситуацию, пластичность мышления. Во многом созвучными этой концепции оказались мысли *Александра Фатича* (Сербия), высказанные в его лекции «Логика интегративной психотерапии», главной идеей которой являлось то, что философская практика может служить тем интегративным условием, которое способно преодолеть противоречия медицинских, психиатрических и психотерапевтических подходов, которые не дают целостного видения ситуации клиента, а также роли и места в этой ситуации, которые должен играть и занимать консультант.

Леон де Хаас (Нидерланды) в лекции под названием «Современный Сократ» обратил внимание на некоторые ключевые особенности интервенций Сократа в ранних диалогах Платона, которые, по сути, заложили основы всей философской практики. Философия Сократа была перформативной, состояла из где-то и когда-то проходивших

встреч с одним или несколькими собеседниками на тему, которую задавал один из них. Сократ вторгался своими вопросами в суждения своих собеседников, ставя под сомнение определения понятий. Лектор заострил внимание на вопросе о том, в какой степени «классическая» философская практика Сократа должна меняться в контексте современной философии в свете феноменологического и языкового поворотов в ней. Опираясь на идею «концептуальной личности» Делёза и Граттари, лектор представил интегративный образ современного Сократа.

В своей лекции «Современная философская практика сквозь призму идей Аристотеля» *Наира Даниелян* (Москва) приводит сравнительный анализ эпистемологии Аристотеля и современных научных представлений о процессе познания. Следуя идеям Аристотеля, мы можем утверждать, что он подразумевал разделение исследователя и исследуемого объекта. Однако сегодня доказано, что субъект и объект определяют друг друга и образуют целостную систему. Главной особенностью эпистемологии Аристотеля было получение истинных знаний. Но в наши дни эпистемологический процесс направлен на признание существования различных несводимых друг к другу позиций, которые были получены в результате его реализации. Таким образом, лектор приходит к выводу, что именно Аристотель стоит у истоков современной эпистемологии, а его работы можно рассматривать в качестве отправной точки для современных представлений о когнитивных операциях, их методах и результатах. Теме наследия античной философии была также посвящена лекция *Владислава Гуренко* (Москва) «Конфликт речи и текста в греческой философии». Греческая философия создала две фундаментальные традиции: традицию речи и текста. Первая принадлежит Сократу и Платону, а вторая Аристотелю и его ученикам. Эти школы объявили друг другу интеллектуальную войну. Следы этой «философской распри» лектор находит в современном образовании, искусстве и науке.

Третья группа лекционных выступлений была посвящена описанию и анализу современных методик философской практики. *Дэвид Сумиахер* (Аргентина) в своей лекции «Философская практика телесности» представил три наиболее значимых способа применения телесных практик в практической философии. Первый способ связан с сенсорным восприятием другого. Посредством этого мы значительно обогащаем поток данных, которые можно использовать для

работы с другими людьми, для выработки рабочих гипотез. Второй тип телесных практик, которые можно включать в практическую философию, связан с телесностью самого философа. В этом плане мы акцентируем внимание на наших действиях, жестах и самовыражении как способах продвижения, углубления и усиления философского осмысления, развиваемого посредством диалога или любым другим способом. Наконец, третий способ включения телесных практик в философское взаимодействие связан с запросом на выполнение определенных телесных действий со стороны других в сочетании со своими собственными. Разнообразие возможностей и путей реализации телесных практик огромно, лектор видит в этом потенциал для философской работы как в области философского консультирования, так и в области философии для детей (философствования с детьми), и в области прикладной философии.

Сергей Борисов (Челябинск) в своей лекции «Рождение “глубинной философии” из духа “онтопроектирования”» проанализировал основные принципы «глубинной философии» — одного из направлений современной философской практики. Лектор рассматривает эти принципы в контексте феноменологической модели «онтопроектирования», посредством подробного разъяснения главных концептов «глубинной философии», таких как «глубинное измерение», «созерцание», «персональность», «резонанс» и т. д. с позиции соотношения онтического и онтологического, мира «в-себе» и мира «для-себя».

Философ-практик *Мария Володина* (Москва) в своей лекции «Самоконсультация или как задавать себе вопросы» отметила, что среди различных упражнений философской практики есть одно, которое можно практиковать в одиночку: самоконсультация. Принцип данного упражнения тот же, что и в «обычной» консультации, за исключением того, что оба собеседника — одно и то же лицо. Тот, кто практикует это упражнение должен, в свою очередь, играть роль «субъекта» и роль «философа». Работа начинается с вопроса, который интересует или волнует «субъекта», затем «философ» задает ряд вопросов, позволяющих углубить проблему и рассмотреть новые гипотезы. Главное условие — задавать эффективные вопросы и избегать самоуспокоенности, что, разумеется, требует некоторой подготовки.

Философ-практик *Йорн Кролл* (США) предложил слушателям лекцию под названием «Алмазный подход: психодинамическая эпистемология познания». Как пояснил лек-

тор, «Алмазный подход», разработанный А. Х. Алмаасом, — это прогрессивный метод исследования, который помогает людям осознать, как мы конструируем (а иногда искажаем) и манипулируем нашими представлениями о себе, о других и о мире. Одна из целей «Алмазного подхода» — дать нам возможность действовать в этом мире наиболее эффективно, гармонично и радостно, понимая все препятствия и фильтры, которые мы накладываем на наш повседневный опыт. В ходе лекции были определены основные принципы, уровни и ключевые моменты данного подхода во всей их сложности и тонкости. «Алмазный подход», позволяющий нам пересмотреть многие общеизвестные тенденции отождествления себя с объектами, привычками, ментальными образами, традициями и идеями, является радикальным возвращением к нашим корням; не только к корням западных и восточных философских и религиозных традиций, но к истокам нашей сущности, нашей истинной идентичности, которая находится за пределами времени и пространства, отметил лектор.

Философы *Хорхе Умберто Диас* и *Тиаго Гонсалвес Пита* (Португалия) в своей лекции «Качество философского консультирования в Португалии» познакомили слушателей с созданным ими в 2008 г. проектом «PROJECT@Office» — корпоративным брендом для бизнеса в области философских консультаций. В 2020 г. настала пора подвести итоги и оценить работу, сделанную в ходе проекта, направленного на определение качества философских консультаций. Лекторы сделали подробный анализ результатов исследования, которое является не только новаторской работой, но и фундаментальной для развития философского консультирования как образовательной программы и как профессии.

Обзор мастер-классов

Мастер-классы, которые были представлены на конференции, тоже отличались многообразием. Тем не менее, и здесь можно выделить три большие группы со своей проблематикой. Первую группу можно условно назвать «методологической», поскольку в центре обсуждения находились теоретические вопросы, касающиеся базовых принципов философской практики. Так мастер-класс *Фредерико Эммануэля Маны* (Аргентина) «Метод как неизбежный мост между теорией и практикой философского консультирования» был посвящен поиску ответа на вопрос: в чем разница

между «философом-консультантом» и «традиционным философом»? Понятно, что «философское консультирование» как концепция не может быть определена простым актом ее применения. В ходе мастер-класса была апробирована гипотеза о том, что прикладная философия означает работу с методом, который функционирует как мост между двумя точками: исходной и конечной. Исходная: убеждения каждого философа относительно человечества, существования, счастья и т. д. Конечная: цели в области консультирования. Иными словами, практикующий философ должен описать теорию на языке «традиционной философии», а также изложить стратегии для ее применения, чтобы оказывать положительное влияние на жизнь людей. Это понимание философского консультирования помогло участникам мастер-класса выработать собственную позицию во всегда открытой дискуссии по поводу того, придавать ли значение методу или нет.

Сергеем Ладушкиным (Санкт-Петербург) был предложен мастер-класс под названием «Философское консультирование как бизнес: опыт со-аналитики», на котором была поставлена задача нахождения подходящих бизнес-моделей для разных форм современных философских практик. Ведущий предложил рассматривать эту задачу на примере со-аналитики — одной из разновидностей философского партнерства. Со-аналитика представляет собой практику средне и долгосрочного партнерства между философом-практиком и его клиентом по поводу решения последних насущных для него смысловых проблем в личной или деловой жизни. При этом проблема в со-аналитике понимается не только как препятствие, которое нужно преодолеть и устранить, но как пространство саморазвития, нахождение в котором дает человеку шанс открыть в себе новые полезные для него смыслы и выстроить на их основе более эффективную модель собственного поведения в изменяющемся мире. Со-аналитическое партнерство становится возможным лишь при правильном распределении коммуникационных ролей между философом-практиком и его клиентом, когда каждый из участников партнерства осознает свою роль в нем, видит то, что отдает другому, и что получает взамен. Ведущий предложил рассматривать это ролевое позиционирование как методологическую основу для правильного выстраивания деловых партнерских отношений в философской практике как бизнес-процессе.

Андре Альмейда (Бразилия) на своем ма-

стер-классе «Создание международной сети для обмена опытом и сотрудничества в области философской практики» предложил участникам разработать основы международной сети философов-практиков. Целью сети будет обмен опытом и поддержка друг друга. Работа над тем «как» это осуществить и составляла главный смысл мастер-класса. Встреча началась с того, что ведущий представил основную идею и предполагаемую цель сети. Затем участники приступили к обсуждению основных аспектов того, как будет выглядеть такая сеть. Сетевыми аспектами, которые были рассмотрены в ходе мастер-класса оказались предложения о масштабах сотрудничества и возможных видах деятельности, структура и динамика сети, практические шаги по внедрению сети. Также в режиме совместного обсуждения проходил мастер-класс *Майка Пота* (Германия) «Об интерактивном журнале READER для ICPP», который был посвящен разработке и обсуждению формата интерактивного международного журнала конференций философов-практиков.

Кармен Завала (Перу) своим мастер-классом «Почему философское кафе — идеальное место для философской практики» показала, что аудиовизуальный материал является признанным исследовательским документом и позволяет нам лучше анализировать все аспекты мышления, сопровождающие дискурс. В этом смысле хорошо организованное Философское кафе оказывается идеальной платформой для работы с философскими проблемами. Настоящая задача философии — рассуждать с людьми на том языке, на каком они думают в повседневной жизни, добиться того, чтобы их понимали. Мы заинтересованы в том, чтобы научиться рассуждать, исходя именно из этого образа мышления, который смешивается с неявным знанием, не выраженным в языке; именно по такому принципу выстраивается мышление вообще. Для иллюстрации своей точки зрения, ведущий показал видео фрагменты из жизни философского кафе города Лимы и обсудил это с участниками мастер-класса.

Вторая группа мастер-классов касалась представления конкретных методик и техник философской практики. Философы-практики *Регина Пеннер* и *Екатерина Милыева* (Челябинск) на своем мастер-классе «Опыт философской медитации в условиях “самоизоляции” по время пандемии» показали способы философской работы, объединяющие рациональные усилия с медитативными способами концентрации и релаксации. Специфика философских медитаций, предложенных ведущими, заключа-

лась в обращении к внутреннему миру. Данные медитации объединяют рациональные философские методы (понимание, анализ, интерпретация философского текста) с методами традиционных медитативных практик, основанных на концентрации сознания.

Джанкарло Маринелли (Италия) на своем мастер-классе «От концептов к идеям» показал посредством структуры «семи шагов», насколько в нашем опыте актуальны идеи. Участникам предлагалось вспомнить вдохновляющие их идеи относительно двух моментов их жизни: один из детства, другой из юности. Два первых шага посвящены тому, чтобы извлечь воспоминания из потока сознания. Эта операция проводилась ведущим, который предложил каждому участнику сосредоточиться на личной ситуации, в которую он был вовлечен, чтобы «активизировать» душевную энергию и ресурсы. По поводу каждого воспоминания участникам предлагалось записать наиболее важные идеи, которые лежали в основе этих моментов глубокой самореализации. На следующем этапе участники предлагалось обратить внимание на то общее, что объединяет эти моменты: общую идею. После этого участникам предлагалось персонифицировать свои идеи. Целью персонификации являлось создание наглядного представления, которое усиливает индивидуальный характер каждой идеи. После этого всем участникам предлагалось установить диалог с созданными ими представлениями, чтобы напрямую взаимодействовать со своими «символами» в контексте той или иной проблемы, чтобы лучше ее понять. В конце мастер-класса участники поделились друг с другом опытом проделанной работы.

На мастер-классе *Лары Курыгиной* (Москва) «Интерпретация. Работа с картиной» участникам в диалоговой форме предлагалось осознать ограничения, влияющие на способность видеть смыслы в трактовке одного явления на примере интерпретации картины. *Юлия Лазарева* (Москва) на своем мастер-классе «Послание миру» предложила участникам дать ответ на вопрос: если бы мир на несколько минут услышал вас, что бы вы сказали ему? Мастер-класс был посвящен развитию навыков аргументации и критического мышления на основе анализа нескольких «посланий» участников. *Владислав Гуренко* (Москва) на своем мастер-классе предложил участникам выполнить упражнение «Диарезис» (аналитический метод деления понятия на две части). Как известно, для того, чтобы понять сущность того или иного понятия, нужно выявить родовое понятие и его специфические видовые свойства. Выполнение данного упражнения

включило участников в исследование глубины понятия с целью совместными усилиями сконструировать его определение.

Мастер-класс *Владимира Климентьева* (Санкт-Петербург) «Семинар по истории философии как формат философской практики» начался с анализа вебинаров на онлайн-курсе по истории философии, который поводит ведущий мастер-класса начиная с 2013 года. Ведущий отметил, что, обсуждая прочитанный первоисточник, мы учимся не только оказываться незнающими, ошибающимися. Ошибка становится плодотворной в совместном размышлении и приводит к настоящему блаженству открытия, которое всякий раз есть результат совместного усилия. Многие участники отмечают побочный терапевтический эффект этих встреч. Знание текстов, мыслей философов, развитие своего мышления, связанность понятий, прояснение картины мира — это становится как бы необходимым сопутствующим достижением происходящему главному процессу — радости совместного мышления и ощущения сущности бытия. На мастер-классе ведущим была воссоздана атмосфера этих вебинаров в процессе чтения и обсуждения фрагмента философского произведения.

Ольга Иванова (Челябинск) на своем мастер-классе «Философский консалтинг как инструмент логоменеджмента в организации» заострила внимание участников на понятии «логоменеджмент» (это управление, основанное на здравом смысле — рациональной и логической основе ценностей и управленческих решений). Логоменеджмент учитывает возможное влияние личного чувства сотрудника на его отношение к работе, необходимость осмысленной работы и осознание сотрудником своего собственного вклада в деятельность организации, понимание сотрудником чувства взаимодействия с коллегами по работе, признание ценности взаимодействия, подтверждение вовлеченности работника в его отношение к труду. Навыки критического мышления методологически используются как инструменты в аналитическом и проектном управлении. Участникам было предложено провести диагностику причин проблем в виде диаграммы «рыбья кость», SWOT-анализа, методов мозгового штурма и методов «желтого ящика» для обеспечения непрерывных продуктивных отношений между мышлением и практикой и улучшения процесса принятия решений в цепочке: ясность мышления (на языке) — поведение — организационный эффект. Философский консалтинг позволяет создать среду, которая поощряет и поддерживает рефлексию, а именно учит понимать

и распознавать наличие многих факторов и высокий уровень изменений, влияющих на решение руководства, принимать во внимание и прояснять неопределенность фактической ситуации, когда важная информация не определена, будущие результаты не ясны и смысл событий неоднозначен.

Третью группу мастер-классов объединяла тема использования методик философской практики в образовательном процессе. Так мастер-класс *Людмилы Беляевой и Ирины Чугаевой* (Екатеринбург) «Философско-коммуникативные практики как технологии поиска личностной идентичности в образовательном процессе» был посвящен вопросам ценностно-смысловых ориентиров личности подростка в условиях кризиса идентичности. Ведущие мастер-класса показали, как философско-коммуникативные практики с опорой на герменевтический подход позволяют использовать художественное произведение как дискурс, способствующий в процессе коммуникации с авторским смыслом обнаружению личностного смысла в явлениях культурной жизни. Ведущие продемонстрировали свою технологию активизации ценностно-смысловых отношений, отправной точкой которых является стремление найти ответ на вопрос «Кто Я?», что, в конечном счете, означает поиски истины своего бытия. Данная технология способствует обретению молодым человеком личностной идентичности, которая превращаясь в практику заботы о себе, характеризует его как активного, ответственного субъекта, способного к самопознанию, самопониманию, ценностному самоопределению и творческому самовыражению.

Людмила Сироткина (Калининград) на своем мастер-классе «Логическая культура мышления: условия и стратегии развития в философии для детей» поставила перед участниками проблемный вопрос: является ли логическая нормативность как критерий логической культуры и условие эффективной дискурсивности атрибутом естественного мышления? Эмпирические исследования свидетельствуют: в режиме нормативной логичности оно функционирует крайне редко. В чем причина неактуализованности ресурсов индивидуального интеллекта? Специфика ведущих каналов трансляции моделей индивидуальной рациональности в условиях образования ведет к многократному воспроизведению логических ошибок и закреплению стойких стереотипов логически некорректного разворачивания мыслительных процедур. Каковы условия и стратегии развития культуры мышления в аспекте процессуальной нормативности?

Ведущий продемонстрировал участникам принципы сензитивности, рефлексивности, качественности как базовые основания конструирования образовательных воздействий и раннего формирования логических структур.

Мастер-класс *Анастасии Авдиевой* (Москва) «Применение инструментов практической философии в работе с детьми» был посвящен демонстрации того, как философская практика развивает у детей навыки анализа, рассуждения, постановки вопросов, аргументированного ведения спора, умение слушать и понимать других. В игровой адаптированной форме дети получают возможность рассуждать на жизненно важные темы, учиться осмысливать и осознавать свои ценности. Мастер-класс начался со знакомства с истоками метода «р4с-практик», затем продолжился интерактивными упражнениями (интерпретация, выстраивание диалога, аргументация, работа с иерархией) и закончился анализом полученного опыта.

Итоги и перспективы

Конференция позади. Она послужила ярким примером выражения доброй воли и продемонстрировала желание философско-практиков заниматься любимым делом несмотря на объективные трудности. В общей сложности в течение четырех дней в онлайн формате удалось провести 20 лекций, 16 мастер-классов, 3 панельных дискуссии и 1 круглый стол для более чем 400 участников. Все материалы конференции размещены в свободном доступе на сайте <https://www.icpp2020.ru> в разделе «Мероприятия» на русском и на английском языках. Наиболее яркие выступления конференции будут представлены в серии статей, которые будут опубликованы в журнале «Социум и власть». Пользуясь случаем, я как организатор конференции еще раз выражаю благодарность всем участникам и организаторам этого знаменательного события, которое оказалось таким нужным в наше непростое время. Также от лица оргкомитета я приглашаю всех, кого заинтересовали идеи философской практики, принять участие в очной конференции ICPP, которая состоится в Санкт-Петербурге в июле 2021 г. Зарегистрироваться в качестве участника конференции и предложить свои материалы можно через сайт конференции, ссылка на который приведена выше. До скорой встречи!

*Статья поступила в редакцию
22.08.2020 г.*

For citing: Borisov S.V. Philosophical practice during the pandemic (based on the results of the International Online Conference on Philosophical Practice ICPP 2020) // *Socium i vlast'*. 2020. № 4 (84). P. 94—103. DOI: 10.22394/1996-0522-2020-4-94-103.

DOI: 10.22394/1996-0522-2020-4-00-00

UDC 1(091) + 101.1 + 101.3 + 101.8 + 101.9

PHILOSOPHICAL PRACTICE DURING THE PANDEMIC (BASED ON THE RESULTS OF THE INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE ON PHILOSOPHICAL PRACTICE ICPP 2020)

Sergey V. Borisov,

South Ural State Humanitarian Pedagogical University, South Ural State University (National Research University), Doctor of Philosophy, Professor. Russian Federation, 454080, Chelyabinsk, prospect Lenina, 69. E-mail: borisovsv69@mail.ru

Abstract

The article is an overview of the events of the International Online Conference on Philosophical Practice, which took place on July 28-31 on the electronic platform of the South Ural State University, organized by the University Department of Philosophy and the Association of Practical Philosophers "Ratio" with the support of the Russian Foundation for Basic Research (project No. 20- 011-22002).

Key concepts:

philosophical practice, philosophizing, methods of philosophizing, philosophical associations, schools of philosophy.